

**UZUMZORLARDA S'URUVCHI ZARARKUNANDALARNING TUR TARKIABI VA
TARQALIШИ**

ҚарДУ доценти(в.б) Д.Р.Раимова

ҚарДУ талабаси А.Қ.Қўзибоева

Аннотация. Мақолада узумзорларда сўрувчи зараркунандаларнинг тур таркиби ва тарқалиши ўрганилган. Ток аслида ер танламайди, аммо қумоқ тупроқли, суғориладиган, унумдор ерларда яхши ўсиши тадқиқотлар натижасида аниқланган. Ток иссиқсувар, ёруғсевар, совуққа чидамли, асосан, вегетатив йўл билан кўпайтирилади, кўчатлари қаламчалардан, пайванд қилиши орқали, селекция мақсадида уругларидан ўстирилади, 2-3 йилда ҳосилга киради. Илмий тадқиқотларда токка зарар келтирувчи ток канаси ва ток барг ўровчиси ўрганилди.

Калит сўзлар: Узум, нав, ҳосилдорлик, хўраки, Хусайни оқ, Хусайни келин бармоқ, филлоксера, ток барг ўровчиси,

Аннотация. В статье изучены видовой состав и распространение сосущих вредителей в виноградниках. Виноград на самом деле неприхотлив к почве, однако по результатам исследований установлено, что он лучше всего растет на суглинистых, орошаемых и плодородных почвах. Виноград — теплолюбивое, светолюбивое и холодостойкое растение, в основном размножается вегетативным способом. Саженьцы выращиваются из черенков, путем прививки, а также из семян в селекционных целях. В плодоношение вступает через 2–3 года. В научных исследованиях были изучены вредители, наносящие вред винограду, такие как виноградный клещ и виноградная листовертка.

Ключевые слова: виноград, сорт, урожайность, столовый, хусайни белый, Хусайный чёрный, Хусайни “Палец невесты”, филлоксера, виноградный клещ, виноградная листовертка, плодовая листовертка.

Abstract. This article studies the species composition and distribution of sucking pests in vineyards. Grapevines are generally not soil-selective, but research has shown that they grow best in loamy, irrigated, and fertile soils. Grapevines are heat- and light-loving, cold-resistant plants, and are mainly propagated vegetatively. Seedlings are grown from cuttings, through grafting, or from seeds for breeding purposes. They begin to bear fruit in 2–3 years. Scientific studies have focused on pests damaging grapevines, such as the grape mite and grapevine leafroller.

Keywords: grapevine, variety, yield, tablegrape, White Husayni grape, Black Husayni grape, Husayni “Brides Finger” grape, phylloxera, grape mite, fruit-eating leafroller.

Кириш. Мамлакатимизда узумчиликни янада ривожлантириш, узум етиштириш ва уни қайта ишлаш, халқимизнинг асрлар давомида шаклланган миллий деҳқончилик маданиятидан келиб чиқиб, узумнинг янги ҳосилдор ва данаксиз навларини яратиш мақсадида кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Жумладан 2021 йил 29 июльдаги ПҚ-5200 сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Узумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб қилишнинг давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қушимча чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори ҳам соҳани янада ривожлантириш ва ислоҳ этишга туртки бўлди. Ток-узумдошлар оиласига мансуб кўп

йиллик дарахтсимон лианалар туркуми бўлиб, ер сайёрасида энг кўп тарқалган мева экинларидан бири ҳисобланади. Ток аслида ер танламайди, аммо қумоқ тупроқли, суғориладиган ерларда яхши ўсади. Аммо узумзорлардан юқори ҳосил олиш учун узумнинг сўрувчи зараркунандаларига қарши тадбирларни ўз вақтида олиб бориш лозим. Республикаимизда узумчиликни жадал рикожлантириш имконини берувчи омиллардан бири-узум маданиятининг узок тарихидир. Республикада миллий селекциянинг машаққатли ишлари натижасида хўраки ва кишмиш майиз узумнинг ноёб турлари-Катта-қўрғон, Андижон қора, Кетмон-соп, Хисорак қора, Чиллаки, сохиби, Қора жанжал, Бозори кўпайтирилди. Бир гуруҳ

навлари-Хусайни оқ, Хусайни келин бармоқ, Хусайн бегизи, Хусайн Аюнда, Хусайн мурчамиён, Хусайн пушти, Хусайн қора кабилар сифат ва таъм жиҳатдан алоҳида ажралиб туради. Республикамизнинг Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва Тошкент вилоятларида ток мевахўри кўпроқ учрайди. Ток мевахўри мавсумда икки марта авлод беради. Бу зараркунанданинг иккинчи авлоди токчиликка катта зарар беради. Улар токнинг 20-30 фоизгача қисмини нобуд қилади. Айниқса, кишмиш навларига катта зарар етказди. Улар кемирган шўра ва мевалар сўлиб қуриб қолади.

Ботаник таърифи. Мамлакатимизнинг Сурхондарё вилояти ва Фарғона водийси узумзорларида ток барг ўровчиси учраб туради. У токнинг барча қисмларини зарарлайди. Касалликлар қаттиқ зарарланган токларнинг барглари сарғайиб, тўкила бошлайди, зарар етган узум бошлари эса одатда қуриб қолади. Натижада ҳосил сезиларли даражада камайиб кетади.

Ток барг ўровчиси-кемирувчи ҳашорат бўлиб, барг ўровчи ҳашоратлар оиласига мансуб. Италия, Франция, Швейцария, Германия, Болгария, Жазоир, Япония ҳамда Шимолий Америка, Яқин ва узоқ Шарқ мамлакатларида ҳам ҳавfli ҳашорат сифатида қайд этилган. Ўзбекистонда бу зараркунанда суғориладиган узумзорлга энг кўп зарар етказди. Асосан уч хил тури кенг тарқалган: *Lobesia botrana*-(Европада ток барг ўровчиси), *Euroecilia ambiguella*-(кичик ток барг ўровчиси), *Sparganothis pilleriana*-(катта барг ўровчиси). Улар капалаклар оиласига киради ва личинка (курт), шаклида ток баргларига ҳамда меваларига зарар етказди. Қанотларини ёзганда 10-13 мм, олдинги қанотлари чипор, яшилкулранг, сарғиш ва кўкимтир кулранг доғлари бор. Ҳаётий шакли-тухум, личинка, ғумбак ва капалак. Йилига 2-4 авлод беради, бу иқлимга боғлиқ. Иссиқ худудларда кўпроқ авлод беради. Фарбий Европа, Украина, Жанубий Кавказ ва Ўрта Осиёда тарқалган. Ғумбаги занг пўстлоғи остида поя ёриқларида кишлайди. Капалаги баҳорда шўраларга, ёзда ғужумларга тухум кўяди. Қурти, асосан, шўра, ғўра ва ғужумни зарарлайди. Зарарланган меваларда кулранг

чириш ривожланади.. Личинкалари токнинг баргларини ўраб, ичида яшайди. Сўнгра ғунчалар ва меваларга ўтиб, уларни тешиб ривожланади. Ҳосилни чиришга олиб келади. Токларни ток ўровчисидан муҳофаза қилишда тупларни ўз вақтида ва сифатли парваришlash катта аҳамиятга эга. Токларни сўриларга кўтариб боғlashда новдаларга ёруғлик ва шамол тегиб туриши ҳисобга олиниши зарур. Зарарланган токлар вегетация даврида камида икки марта хомток (бунда узум бошига яқин жойлашган барглар ҳам лолиб ташланади) одатдаги муддатдан 2-3 hafta давомида ўтказилади. Бу зараркунанда зарарламайдиган ток нави йўқ. Аммо, ток навлари агробиологик хусусиятлари ва узумларни парваришlash даражасига қараб, ҳар хил даражада зарар кўради. Тез ўсувчи ва узум боши зич бўлган ҳамда пўстлоғи юпқа ток навлари кўпроқ зарарланиши аниқланган. Табиатда бу зараркунанданинг табиий қушандаси ҳам бор. Ўзбекистон шароитида ток барг ўровчисининг асосий қирувчиси энтомофаглар ҳисобланади. Айниқса, ихневмонидлар оиласига мансуб наездниклар ва тахинидлар ток барг ўровчисига 24 фоизгача кирон келтиради. Бу зараркунанда ҳосил сифатини пасайтиради, мевалар пишмасдан тўкилади ва узум шаробининг сифати ёмонлашади.

Филлоксера-ток шираси (ток бити) бўлиб, сўрувчи ҳашоратлар гуруҳига киради ва фақат токда яшайди. У XIX асрнинг охири ва XX аср бошларида Франция, Швейцария, Португалия, Исрания, Италия ва Европадаги бошқа мамлакатларнинг узумзорларига катта зарар етказган. Фақат Франциянинг ўзида филлоксерадан 2,5 млн гектар узумзорлар нобуд бўлган. Филлоксера Европа, Африка ва Осиёда 4млн. гектар, бутун дунёда эса жами 9 млн. гектар узумзорнинг 6,5 млн. гектарини ёки 70%дан ортиғин ишдан чиқарган. Филлоксера ток ширасини сўрган жойларда, яъни йўғон ва патак илдизларда шиш, тугун ва бўртмалар ҳосил бўлади. Зараркунанда билан зарарланган ток тупларининг ўсиши ва ҳосилдорлиги кескин камаёди, бир неча йилдан сўнг бутунлай қуриб қолади. Ғовак, ҳаво ўтказувчан, намликни яхши сингдирувчи,

шиферли, тошли ва қора ҳамда соз тупроқли ерлар филлоксера учун қулай муҳит ҳисобланади. Шу сабабли ана шундай ерларда жойлашган узумзорларни энг аввал синчиклаб текшириш лозим. Бу ўта хавfli карантин зараркунанда ҳисобланиб, Европада 20-30 йил давомида 60 миллион гектарга яқин токзорнинг қуришига сабабчи бўлган. Унинг таъсирида кўплаб давлатларда ток ўсимликлари илдизи билан қуриб кетган. Филлоксеранинг қишловчи тухумлари овалсимон шаклда, уч қават қобиқ билан қопланган, узунлиги 0,27 мм, эни 0,14 мм. бўлиб, -12,-14 даража совуққа бардошли бўлади. Филлоксера апрель-май ойларида қишловдан чиқиб, ривожлана бошлайди. Қишлаб чиққан тухумдан урғочи филлоксера личинкаси пайдо булади. У ёш барг новдалари орқали хартуми билан ўсимлик ширасини сўриб озиқланади. Жуда кичик ҳашарот, танасининг ранги сарғиш-яшил, баъзан оч жигарранг. Қанотсиз ва қанотли шакллари бўлади, айрим авлодлари қанотли бўлиб, бошқа ўсимликларга учиб ўтади. Ушбу зараркунанда 5-9 тагача авлод беради. Зарарланган органларда бўртмалар ҳосил бўлади, барглар деформацияга учрайди, ёш ток кўчатлари ҳосилга кирмасидан нобуд бўлади. Филлоксеранинг ҳаётий шакллари-илдиз шакли (энг заррали. Ток илдизларини сўриб, унга иккиламчи инфекциялар-замбуруғ ва бактериялар киришига йўл очади), барг шакли (баргларда галлалар яъни шишлар ҳосил қилади. Бу шакл асосан Американинг ёввойи токларида кўпроқ учрайди), миграцион шакл (қанотли урғочилар ёзда тупроқдан чиқиб, бошқа ўсимликларга учиб ўтади), юмуртадан чиққан личинкалар (ёш филлоксералар илдизларга ёки баргларга жойлашиб, ўсишни бошлайди). Жаҳонда филлоксерага қарши барча кураш усуллари қўлланиб кўрилган. Шунга қарамай зарарланган ҳудуддан филлоксерани йўқотиш чоралари топилмаган.

Ток канаси-жуда кичкина чўзинчок шаклда, тўртта оёқли, танасининг охириги бўғимида иккита кулсимон думчаси бор. Ток куртақларининг қобиқчалари ҳамда бир ёшлик новдаларининг кўчаётган пўстлоғларида кишлайди. Ток куртақлари ёзилаётган вақтда

каналар эндигина очилаётган баргларнинг орқа томонига жойлашиб олиб. Хўжайра ширасини сўриб олади. Бу зараркунанда салқинроқ ва намроқ иқлимда яхши ривожланади. Ток канаси куртининг ташки кўриниши олдинги ва кейинги қанотлари кулранг попукли, олдинги қанотлари эса оч сариқ тусли, уларнинг ўрта қисмидан сербар, жтгар рангли кўндаланг чизик ўтган. Қанотлари ёзилганда 12-15 мм келади. Капалаклари тунда учади. Янги туғилган қуртчалари ғунчаларни кемиради. Уларнинг ҳаёт кечириши кўп жиҳатдан ток барг ўровчисига ўхшайди. Дунё бўйича кенг тарқалган зараркунанда. Ўзбекистон-нинг барча ҳудудларида учрайди. Таърифи. Ток канаси кўзга кўринмайдиган даражада майда мавжудот (0,14-0,16 мм). Уни фақат бинокуляр ёки 15-20 марта катталаштириб кўрсатадиган лупалар ёрдамида кўриш мумкин. Ток канасининг танаси чўзик, 2 жуфт оёққа эга, тана охирида узун қиллари бор. Токда кана борлигини баргларда ғуддалар мавжудлигидан билиш мумкин. Ғуддалар баргнинг устки томонида бўлади, ост томонида эса чуқурчалар мавжуд бўлиб, уларда олдин оқ-қумуш, кейинчалик қизғишўнғир тус оладиган хўжайра ўсимталари қопланиб олган бўлади. Ток канаси пўстлоқ ости ҳамда куртақ атрофларида қишлаб чиқади. Баҳор (апрель охири-май)да уйғониб, янги пайдо бўлган баргларни зарарлай бошлайди. У қуйидаги даврларни кечиради: тухум, 1-нимфа, 2-нимфа ва етук зот. Оталанган тухумдан урғочи ва эркак зот, оталанмаганидан эса фақат эркак зот чиқади. Мавсумда бир неча бўғин беради. У кўпроқ маҳаллий нав узумларни хуш кўради, айрим навларни умуман зарарланмайди. Зарарланган ток ривожланишдан орқада қолади, ҳосилнинг сифати ёмонлашади ва миқдори камаёди. Ток канаси кўпроқ ерда ётган узумларни зарарлайди, шу боис ток поясини ишқомларга (шпалерларга) кўтариш лозим. Кимёвий кураш яхши самара беради.

Илмий ахамияти ва олинган натижалар. Бу зараркунандаларнинг қуртлари узум ғунчаси, гуллари, ғўра ва етилиб келаётган меваси билан озиқланади. Зараркунанда ялри ҳосил миқдори ва маҳсулот сифатини сезиларли даражада пасайтиради.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Зараркунандалар кенг тарқалганда, ҳосилнинг 50-60%и ва ундан кўпроғини нобуд қилади. Айниқса, етилиб келаётган учинчи авлод қуртлари жуда зарарли бўлади. Битта қурт ўзининг ривожланиш даврида 5 тадан 23 тагача ғужумга зарар етказди. У салгина кемирган узум ҳам, унинг ёнидагилар ҳам чирий бошлади. Ток барг ўровчиси зарарлаган ва моғор замбуруғи тегиб чириган узум бошлари транспортга ортиш ва сақлаш, шунингдек, қуритишга ҳам ярамайди. Ток барг ўровчиси билан зарарланган узум шарбатида жуда кўп чўкма ҳосил бўлади. Шунингдек, ток барг ўровчиси кемирган узумдан тайёрланган виноларнинг сифати ёмон, лойқа бўлади ва бу кейинчалик виноларнинг бузилишига олиб келади. Ўзбекистонда 120 минг га токзорлар мавжуд бўлиб, шулардан 70%дан кўпроғи Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Хоразм, Бухоро вилоятларига тўғри келади.

Хулоса. Кўпгина давлатлардан интродукция қилиш орқали узумнинг турли навларини келтириб маҳаллий иқлимга мослаштириш ишлари жадал олиб борилмоқда. Юртимизда узум навларининг кўпайгани яхши албатта. Лекин бунинг ортидан кириб келаётган зараркунанда ҳашаротларнинг ўсимликларга салбий таъсир

этишига ҳам эътибор қаратиш лозим. Кейинги йилларда узумчилик майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, жаҳон бозори талаблариги мос маҳсулотлар етиштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Узумчиликни ривожлантириш учун токзорларни ўз вақтида кесиш, касаллик ва зараркунандаларига қарши курашни белгиланган муддатларда амалга ошириш керак. Шунинг билан бир қаторда токзорларда хўраки ва кишмишбоп узум токзорларида ирригация тадбирларини ўтказиш, жумладан сув етказиб бериш, артезиан қудуқлар, қувурлар ва резервуарлар барпо этиш, сув етказиб бериш учун насос станциялари қуриш, суи сақлаш учун сиғимлар сотиб олиш ва агротехник талабларни бажариш узумзорларни касаллик ва зараркунандалардан сақлайди. Ушбу зараркунандаларга қарши курашда ток пайвандчилиги (касалликларга чидамли ток навлари асаосида пайванди қилиш), кимёвий воситалар (инсектицидлар билан даволаш), карантин чоралари (касаллик юқтирилаётган материаллар, кўчатлар ёки тупроқни бошқа жойга олиб ўтиш тақиқланади), тупроқни сув билан тўлдириш (масалан, Францияда ишлатилган) тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2021 йил 29 июльдаги ПҚ-5200 сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Узумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб қилишнинг давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қушимча чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори
2. “Узум касалликлари ва унга қарши курашиш чоралари”. Д.Валиева, Н.Абдуллаева, Д.Абдулхафизова, У.Абдуқаххоров. “Modern Education and Development” 2024 й.
3. “Ўсимликларнинг карантин зараркунандалари ва касалликлари”. У.Х.Рахимов, Н.Х.Туфлиев. “Фан зиёси” 2023 йил.
4. “Мевали ва ёнғоқ мевали дарахтлар, ситрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш” Б.Х.Очилов. ТКТИ нашриёти, 2010.
5. Манзарали боғдорчилик. С.Турдиалиев. Ўқув қўлланма, 2024
6. Мевали дарахтлар боғдорчилиги. Б.О.Хасанов. ТКТИ найриёти, 2010
7. Манзарали боғдорчилик. М.М.Қаландаров. “Сано-стандарт” нашриёти. 2014 йил
8. Боғдорчилик. Р.Юнусов, К.Умаров, Б.Каримов. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти. Тошкент-2016
9. Лалмикор мевачилик. Д.Нормуродов, Б.Холмирзаев, К. Бозоров, Л. Нормуротов, М.Холмуродов. Самарқанд-2021
10. Рибакон А.А, Острухова С.А. Тошкент. Ўқитувчи-1981
11. “Узум етиштириш сирлари”. Р.Қурбонов. “Адабиёт учқунлари”-2015
12. Темуров Ш.С.- “Узумчилик” Тошкент 2002. Ўқув қўлланма.